

Чупаков М.А., Пухно С.В.

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми

**СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА**
**SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE PECULIARITIES OF
THE EMOTIONAL SPHERE OF A JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT**

The study is devoted to the analysis of socio-psychological factors of the features of the emotional sphere of a primary school age child. The concept of anxiety, personal anxiety, aggression as mental and emotional states of the child have been considered and analyzed. The socio-psychological factors of the emergence and development of personal anxiety in a primary school age child have been determined. The consequences of certain emotional states for the development and functioning of the individual in society are analyzed.

Key words: *anxiety, personal anxiety, aggression, adaptation.*

Особливості емоційної сфери дитини молодшого шкільного віку є предметом аналізу вітчизняних дослідників з питань сучасної дитячої психології, що пов'язано з ускладненням всіх сфер життя суспільства, військовими діями на території України, погіршенням соціально-економічної ситуації в цілому. Особливості розвитку складових емоційної сфери молодшого школяра позначаються на всіх психологічних структурах особистості дитини – когнітивній, індивідуально-психологічній, емоційно-вольовій, а також, – адаптаційних процесах її соціалізації. Особливе значення має дослідження проблем особистісної тривожності, як фактора зниження стресостійкості та розвитку агресивних форм поведінки дитини, і, відповідно, – соціально-психологічних чинників особливостей емоційної сфери молодшого школяра

Аналіз поняття «тривожність», представленого в науковій літературі, надає підстави для констатації наявності різних підходів в історії дослідження цього феномену. Дослідницею Л. І. Божович виділено наступні види тривожності: адекватної, як відображення об'єктивної відсутності умов для задоволення певної потреби людини, і неадекватної, коли такі умови є. Відповідно, в останньому випадку і можна говорити про тривожність, яка постає стійкою складовою емоційної сфери людини і є певним особистісним утворенням. Дослідження Я. Коломінського були присвячені виявленню зв'язку тривожності з типом нервової системи людини. Визначені припущення Я. Коломінського щодо кореляції сили і чутливості нервової системи, сприяли серії досліджень В. Небиліцина і віднайшли своє експериментальне підтвердження, а саме, – високий рівень тривожності притаманний людям зі слабким типом вищої нервової системи. В дослідженнях Ф. Березіна визначено значення тривоги в процесі адаптації

людини: тривога призводить до активності, цілеспрямованих, інтенсивних дій людини в нових умовах життєдіяльності, і виконує, таким чином, адаптивну функцію. Проте, за умови, якщо тривога тривала і інтенсивна, то це постає перешкодою формування адаптивної поведінки. На основі експериментальних досліджень, Ф. Березін розвинув уявлення про існування наступного логічного ряду: по-перше, виникнення відчуття внутрішньої напруженості (містить механізми адаптації) провокує появи гіперестезичних реакцій (події оточуючого світу стають для суб'єкта значимими, що сприяє появі переживання ним невизначеної загрози), і призводить до виникнення, власне, переживання тривоги, що характеризується почуттями незрозумілої небезпеки (ознакою є неможливість визначити характер загрози). Визначене провокує переживання людиною страху у зв'язку з відсутністю розуміння причин тривоги, що і позначається на неможливості організації людиною діяльності з метою усунення або запобігання загрози. Супроводжується це переживанням «невідворотності трагедії», уявленнями про неможливість уникнення загрози. У людини виникає тривожно-боязке збудження і проявляється в дезорганізації її поведінки (Томчук С. М., Томчук М. І., 2018).

Інтерес дослідників в галузі психології до питань, пов'язаних з феноменом тривожності, ґрунтується на тому, що тривожність є тим емоційним станом, який визначено науковцями як «ризик-фактором» для розвитку психосоматичних розладів у людини і навіть захворювань.

Тривожність характеризується активізацією уваги, сенсорної і моторної напруги людини під час переживання нею ситуацій можливої небезпеки, що провокує реакцію страху. Тривожність, як особистісна риса, виявляється в частому прояві переживання станів тривоги.

В результаті сучасних досліджень визначено, що переживання тривожності людини пов'язане з порушенням міжособистісного спілкування. Також, високі показники тривожності діагностуються у людей, які переживають наслідки психічної травми та у людей, поведінка яких відхиляється від норм (Томчук С. М., Томчук М. І., 2018). Тривожність є складною психологічною реакцією, що сприяє мобілізації всіх сил людини в умовах очікуваної загрози. Помірний рівень тривожності – необхідна умова успішної адаптації. Наявність високого рівня особистісної тривожності заважає нормальній діяльності і повноцінному ефективному спілкуванню.

Згідно досліджень І. П. Павлова, тривожний стан є показником слабкої нервової системи, специфіки проходження нервових процесів. Відповідно до конструкту Ч. Спілбергера, виділяють тривожність, як стан, (ситуативна) і тривожність особистісну, як властивість особистості. Ситуативна тривожність виникає як реакція на різні соціально-психологічні стресори, характеризується мобілізацією ресурсу для ефективного виконання діяльності в складних невизначених умовах.

Рівень особистісної тривожності визначається динамікою та інтенсивністю виникнення у людини стани тривоги. Людина з високими показниками особистісної тривожності, як правило, сприймає навколишній світ як загрозовий і небезпечний більше, ніж людина з низьким рівнем тривожності. Відповідно, «тривожні» особистості не лише здатні значно частіше переживати інтенсивну тривогу, але й більше схильні до переживання стресу. Особистісна тривожність є характеристикою схильності людини до сприйняття стресогенних ситуацій, як небезпечних, загрозових і реагувати на них станом тривоги, що містить і компонент високої ситуативної тривожності.

Рівень особистісної тривожності людини залежить від значної кількості чинників:

- типу ВНД, особливостей індивідуально-психологічної сфери;
- змісту родинно-сімейних відносин (прийняття або неприйняття дитини членами родини; особливостями емоційних контактів дитини з батьками);
- особливостями досвіду взаємодії з оточуючим світом.

Відповідно, значне місце серед чинників розвитку особистісної тривожності займають особливості родинно-сімейних відносин.

Від психологічної атмосфери сім'ї, особливостей взаємодії дитини з батьками залежать особливості її емоційної сфери, особистісних очікувань щодо оточуючих людей і світу в цілому. Під впливом психологічно сприятливого сімейного клімату, що ґрунтується на постійній міжособистісній взаємодії дітей з дорослими, у дітей розвивається висока сприйнятливості до виховних впливів. Такі діти, як правило, не мають ускладнень в комунікативній сфері, добре контактують як з однолітками, так і дорослими, демонструють емпатію та рефлексію під час міжособистісної взаємодії. Вказане позначається на успішності проходження адаптаційних процесів соціалізації дитини (Теплюк А. А., 2014).

Поведінка дітей, які виховуються в несприятливий для розвитку умовах, – інша. У дітей, які виховуються в родинах зі складними родинно-сімейними відносинами (авторитаризм, деспотизм як форма взаємодії та стиль виховання, що демонструє один або декілька членів родини; демонстрація та прояви агресії; перевага каральних санкцій як методів виховання; ігнорування потреб дитини; уникнення взаємодії; демонстрація асоціальної поведінки одним або декількома членами родини, тощо) переважають негативні емоції, що пов'язано, як правило, з упередженим недоброзичливим ставленням до оточуючих. Для таких дітей може бути характерною афективна поведінка, високі показники особистісної тривожності, що знаходить своє вираження в агресивних діях, конфліктах з оточуючими, або замкненості, «закритості», бажанні уникати взаємодію з однолітками та дорослими. Вказане позначається на зниженні

стресостійкості, ускладненні проходження соціально-психологічної адаптації до навчання у закладі загальної середньої освіти або інших закладів освіти. Останнє знаходить своє вираження в уповільненні розвитку комунікативних та організаційних навичок та формуванні подальших вмінь, є підґрунтям розвитку особистісної тривожності як характерологічної риси. У дітей молодшого шкільного віку, згідно результатів сучасних досліджень, за умови відсутності своєчасної діагностики та корекції, показники особистісної тривожності мають тенденцію зростати і поступово особистісна тривожність може стати рисою характеру. Це позначається на дезорганізації поведінки і діяльності дитини, особливостях її психічного і фізичному здоров'я (тривожно-песимістичні очікування під час конфліктних ситуацій, хронічне «відставання» в навчанні).

Тривожність розглядається як результат порушень міжособистісної взаємодії при наявності вроджених особливостей ВНД, характеризується високими показниками психоемоційної напруги і є одним з факторів розвитку неврозу. Характеристикою «тривожної» особистості є низький рівень самооцінки, страх невдачі в діяльності, конформізм, розвинене почуття відповідальності, боязкість самопрезентації особистісних якостей або досягнень. Високий рівень особистісної тривожності призводить до невпевненості у власних можливостях, нерозвиненості комунікативних навичок, у «тривожної» дитини, як правило, низький соціальний статус і конфліктна взаємодія (Томчук С. М., Томчук М. І., 2018). Відповідно, своєчасна діагностика та корекція особистісної тривожності, як фактора розвитку емоційної сфери молодшого школяра в системі корекційно-діагностичних та профілактичних процедур родинно-сімейних відносин, є першочерговим завданням практичних психологів, зокрема, – фахівців психологічної служби закладу освіти, і необхідністю сучасного етапу життя суспільства